

АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ И ЗНАЧЕНИЕ АРАБСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ В VII-VIII ВВ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)

Абдуганиева Шахлохон Махмуджон кизи

umarsmam18@gmail.com

***Аннотация:** Данная статья посвящается образованию государственности арабского халифата, а также расширению территорий, целей и последствий походов арабов в дальние страны, в частности Центральную Азию в VII-VIII вв. раскрывается роль Центральной Азии в качестве участника в формировании исламской цивилизации, кроме этого изложены многоуровневые изменения в городах Азии после прихода арабов.*

***Ключевые слова:** Арабский халифат, Арабская экспансия, Исламская цивилизация, Центральная Азия.*

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность темы обуславливается тем, что за последние годы в стране принимаются широкомасштабные меры по изучению истории средних веков, в частности, прихода арабов, а также религии ислам в Центральную Азию. Тут не обойтись без освещения периода прихода арабов, тактики ведения боя, а также распространения ислама в наших краях, методы, использовавшиеся арабами в целях привлечения народа Центральной Азии к исламу, новому религиозному учению для людей, которые находились в вере, основой которой является многобожье.

Перед Республикой Узбекистан на сегодняшний день стоит вопрос о правильном освещении истории и донесении ее будущему поколению. Главой государства уделяется особое внимание возрождению национально-религиозных ценностей нашего народа, пропаганде колоссального вклада наших великих предков в развитие ислама.

Одна из инициатив в этой сфере – резолюция «Просвещение и религиозная толерантность» - была принята на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 2020 года при поддержке всех стран.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, МЕТОДОЛОГИЯ.

До наших дней данная тема, в частности походы арабов, изучалась многими зарубежными учеными-историками, такими как, например, Юлиус Велльхаузен «Арабский халифат. Золотой век ислама»²⁹, О. Г. Большаков

²⁹ Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой век ислама. –М.: Центрполиграф, 2018. — 351 с.

«Рождение и развитие ислама и мусульманской империи VII-VIII вв.»³⁰, И. М. Фильштинский «История арабов и халифата 750-1517 гг.»³¹.

Труд О. Г. Большакова названный «История халифата», изданный в 1989 году, посвящен истории ислама и первого мусульманского государства, халифата охватывая период с 570-786 г.

В книге «Арабский халифат. Золотой век ислама.» известного немецкого ученого Юлиуса Велльхаузена, автор многих работ по теологии, профессор Гёттингенского университета, представил историю Арабского халифата – некогда огромной и могущественной империи.

Истории Халифата и Мамлюкского Египта посвящена книга И. М. Фильштинского «История арабов и халифата 750-1517 гг.»

С точки зрения исследуемой темы заслуживают внимания работы, в первую очередь, узбекских, таджикских, русских и европейских исламоведов, историков и религиоведов как В.В.Бартольд³², С.М.Прозоров³³, О.А.Сухарева³⁴, К.П.Матвеев³⁵, А.Массэ, А.Мюллер, Р.Г. Ланда³⁶, Т.С.Сайидбаев, Б.Г.Гафуров, в которых исследовано история ислама.

В VII–VIII веках Евразия пережила серьезные исторические изменения. В этот период на мировой арене появилось новое сильное государство — Арабский халифат. Он сумел объединить под своей властью обширные территории, простирающиеся от Атлантического океана до Индии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Вскоре влиянию исламской общины в Медине подчинилась почти вся южная и западная Аравия. Где убеждением, а где и силой последователи Мухаммеда добивались своего. Дольше всего держалась Мекка, хотя мусульманские отряды, воодушевленные идеей джихада (войны за веру), грабили ее караваны и наносили ей один чувствительный удар за другим. Наиболее дальновидные из числа курейшитов стали переходить на сторону пророка. Дни независимой Мекки были сочтены, и в 630 г. Мухаммед торжественно вступил в этот город. Теперь уже курейшиты не только приняли его, но и склонились перед ним. Приняв ислам, они быстро заняли видные места среди ближайших последователей пророка.

Мекка была официально объявлена священной столицей ислама. И хотя Мухаммед не стал жить в ней, а возвратился в Медину, в 632 г. он совершил специальное паломничество (хадж) в Мекку. В том же году он умер и был похоронен в Медине. После его смерти в Аравии некоторые кочевые племена

³⁰ Большаков О.Г. История Халифата. 1-3 части. -Москва, 1989-1998.

³¹ Фильштинский «История арабов и халифата 750-1517 гг.». АСТ: Восток-Запад. 2006. – 179 с.

³² Бартольд.В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата// Бартольд.В.В. Сочинения VI том. Москва, 1996.

³³ Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. Москва, «Восточная литература РАН», 2004.

³⁴ Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, Изд. АН УзССР 1960.

³⁵ Матвеев К.П. История ислама. Москва, «Восток-Запад», 2005.

³⁶ Ланда Р.Г. У арабов Азии. Путевые заметки. Москва, «Наука», 1969.

пытались восстать против новых порядков, но безуспешно. Преемники Мухаммеда быстро и решительно пресекли внутренние смуты и основную свою энергию направили на распространение ислама вширь, на завоевания³⁷.

После покорения Мекки посланнику Аллаха быстро подчинилась большая часть полуострова, и образовалось исламское государство, последующие годы названное халифатом. Готовилась крупная военная экспедиция в Сирию. Но в июне 632 года Мухаммед умер.

После смерти пророка Мухаммеда в 632 году мусульманскую общину возглавили халифы — его духовные и политические преемники. Так началась эпоха Праведного халифата (632–661 гг.), в течение которой арабы начали активно расширять границы своего государства за пределы Аравийского полуострова. Уже при первых халифах исламские армии захватили такие важные регионы, как Сирия, Палестина, Египет, Ирак и Иран. Основными мотивами этих завоеваний были религиозное стремление распространять ислам, а также желание укрепить социальную и экономическую стабильность путём расширения влияния халифата. В 661 году, после серии внутренних конфликтов, к власти в халифате пришла династия Омейядов. С этого момента государство приобрело более централизованный, имперский характер, а столицей стал город Дамаск. Именно при Омейядах (661–750 гг.), а затем и при их преемниках — Аббасидах (с 750 года), арабская экспансия достигла своего наивысшего размаха.

Продвижение Арабского халифата в новые земли было вызвано сразу несколькими причинами как: религиозными, экономическими и конечно же политическими. Религиозные факторы — ислам, как религия с универсальным посланием, стремился к распространению за пределами родной Аравии. Экономические мотивы — нехватка пригодных для земледелия территорий и стремление контролировать торговые пути подталкивали к завоеваниям. Политические цели — расширение влияния халифа и укрепление централизованной власти шло в том числе через военные успехи за пределами государства.

Центральная Азия стала одним из главных направлений арабской экспансии после завоевания Персии. Одним из главных направлений его военного и культурного влияния стала Центральная Азия — регион, который сыграл важную роль не только в развитии Востока, но и в мировой истории. Арабские завоевания существенно изменили политическую ситуацию в регионе и стали важным стимулом для развития культурных, религиозных и экономических связей между народами. Этот регион представлял собой сложный и многообразный мир с развитой городской культурой, сильными правителями и важным стратегическим положением на пересечении Великого шелкового пути. Военные походы арабов в Центральную Азию происходило в несколько этапов и сопровождалось ожесточённым сопротивлением местного населения, особенно со стороны тюркских иранских государств — таких как Согдиана, Хорезм, Бухара и Самарканд.

³⁷ Васильев Л.С. История религий Востока. 4-е изд. Москва, «Книжный дом «Университет»», 1998, С. 117-118.

Первый этап — начальная экспансия (650–700 гг.) После падения Сасанидской империи (в середине VII века) арабы начали проникновение в Восточный Иран и далее — в Тохаристан и Согдиану. Однако их продвижение наталкивалось на сопротивление местной знати и союзных тюркских каганатов. В этот период арабы несколько раз теряли контроль над регионами, восстания вспыхивали регулярно.

Второй этап — утверждение власти (начало VIII века). Ключевым моментом стало назначение Кутейбы ибн Муслима наместником Хорасана в 705 году. Он провёл целую серию военных кампаний, в ходе которых были взяты Насаф, Бухара, Самарканд и другие города. Особое значение имело завоевание Самарканда в 712 году — одного из крупнейших культурных центров региона.

Арабская администрация в этих землях сочетала насильственные меры с дипломатией: местным правителям часто оставляли автономию в обмен на дань и признание власти халифата.

Третий этап — исламизация и интеграция (вторая половина VIII века). После подавления восстаний и закрепления власти, арабы начали процесс исламизации региона. Он шёл постепенно — изначально ислам принимали только привилегированные слои, но со временем религия проникла в народные массы. Важным фактором стало то, что принявшие ислам освобождались от уплаты джизьи (налога на иноверцев). Завоевания VII–VIII веков стали поворотным моментом в истории региона. Их последствия были многоуровневыми и отразились на всех сферах жизни.

Ислам стал доминирующей религией в Центральной Азии, вытеснив буддизм, зороастризм и местные верования. Однако исламизация шла не только сверху — религия со временем укоренилась в культуре, быте и правовой системе. Арабский язык стал языком науки и религии, распространилась арабская письменность. В IX–X веках в регионе возникли мощные культурные центры, такие как Бухара и Самарканд, давшие миру великих мыслителей: Ибн Сину (Авиценну), аль-Бируни и др.

Арабская администрация активно развивала ирригационные системы, наладила налоговую и торговую инфраструктуру. Центральная Азия вновь включилась в международные торговые сети, став частью обширной исламской экономической системы.

Старая иранская знать была частично интегрирована в административный аппарат халифата, а местные правители — назначались с согласия центра. Регион стал ареной борьбы между различными династиями, в том числе восставшими против арабского централизма (например, Тахириды, Саманиды). Были предусмотрены разные цели данных походов в дальние края, в частности на наши земли, а именно в первую очередь передача знаний о новой религии и расширение территории государства. Распространение ислама дало начало уникальной цивилизации, объединившей Восток и Запад в рамках исламского мира. Передача знаний: именно в исламском Хорасане и Мавераннахре (Трансоксиане) сохранялись и переводились труды греческих, персидских и

индийских мыслителей, ставшие основой европейского Возрождения. Унификация пространства: единая религия, язык и административная система способствовали культурной и экономической интеграции Евразии.

Утверждение ислама после арабского завоевания оказало определенное воздействие на все основные структуры социальной жизни народов Средней Азии. Наука, культура, градостроительство, искусство достигли немалых высот. Но если оценивать в мировом масштабе, вклад арабов в сокровищницу достижений, бесценен. Рассмотрим на примере городов Средней Азии, облик которых преобразился после принятия образа жизни мусульман.

Несомненно, решающую роль в сложении нового языка и новой культуры сыграло государство Саманидов с центром в Бухаре (с конца IX по конец X в.), основанное Исмаилом Самани, согдийским аристократом. Формально Саманиды считались наместниками багдадского халифа, однако слабость и удаленность халифата фактически сводили на нет влияние далекой метрополии.

При дворе Саманидов пестовали всякое воспоминание о былой славе Ирана. Саманиды, возрождавшие рыцарственный и просвещенный дух царских дворов Древнего Ирана, особо щедры были к поэтам, ученым. Именно тут, при дворе Саманидов творил Абуабдуллах Рудаки (ок. 858–941 гг.), согдиец, родившийся под Пенджикентом, зачинатель новоперсидской словесности. Здесь же в Бухаре, в саманидской дворцовой библиотеке оттачивал свою мудрость прославленный философ Абу Али Ибн Сина (980–1037 гг.) – Авиценна³⁸, – ставший лекарем одного из последних Саманидов. Один из выдающихся мусульманских врачей, ар-Рази (умер припл. в 925 г.), посвятил свой учебник по медицине, служивший на протяжении веков основой обучения также и для западных врачей, одному из правителей династии саманидов. Именно при Саманидах начинал создавать свою бессмертную поэму «Шахнаме» Абулкасым Фирдоуси из Туса (934–1020 гг.).

В развитии мусульманского права, активны были рационалисты (как вышеупомянутый Ибн Сина, ум. в 1037 г.) и последователи иракской школы (Абу Зайд ад-Дабуси, ум. около 1037 г.). В Самарканде же были заложены свои традиции. Крупными представителями этой школы стали Фахр ал-ислам ал-Паздави (ум. в 1089 г.), Абу-л-Йуср ал-Паздави, ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди, Абу Хафс ан-Насафи (ум. в 1142 г.), Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ал-Усманди (ум. в 1158 г.), Абу-л-Касим ибн Йусуф ас-Самарканди (ум. в 1161 г.). Они в своих произведениях на основе местного материала развили положения мусульманского права. Этот блестящий список творцов, вошедших в мировую историю культуры и науки, можно было бы продолжить. Не следует забывать, что к их мировой славе причастны и их владыки – Саманиды. Возникновения мусульманской высшей богословской школы – медресе, первых в Средней Азии мусульманских мистиков – суфиев, возрождение в Средней Азии персидского языка и литературы, стало возможным исключительно благодаря Саманидам³⁹.

³⁸ Гафуров Б.Г. История таджикского народа. Т.1. Москва, «Госполитиздат», 1949, С. 199.

³⁹ Там же. С. 175.

С правлением Саманидов связан большой подъём культурной жизни в Хорасане и в Мавераннахре, когда Мерв, Бухара, Самарканд, Ургенч все более приобретали славу культурнейших центров своего времени.

Выше мы видели, что арабское завоевание и исламизация Центральной Азии привели к победе совершенно чуждого местному населению арабского языка в мусульманском богословии, в официально-чиновничьем мире и в среде персидской, согдийской и хорезмийской аристократии. В аббасидское время в городах почти все население вынуждено было считать себя мусульманином⁴⁰. Арабский язык применялся не только в проповеди, и в молитве, – на нем написано была вся богословская и юридическая литература (фикх), поскольку последняя была неразрывно связана с богословием. В канцеляриях безраздельно господствовал арабский язык. На нем писались все бумаги, и человек, не знавший арабского языка, не мог стать чиновником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В **заключении** хотелось бы отметить, что Центральная Азия стала не только объектом арабской экспансии, но и активным участником формирования мусульманской цивилизации, впоследствии давшей множество выдающихся учёных, поэтов и правителей. В состав халифата входили многие народы, находящиеся на различных ступеньках развития, к ним вместе с завоевателями и исламом пришла и арабская культура, возникшая на базе древнейших цивилизаций, как Запада, так и Востока. На мусульманском Востоке и Западе к IX веку образовалось несколько десятков центров культуры с мировым значением. Официальным и литературным языком в халифате и завоеванных странах стал арабский язык. Расцвета арабоязычная культура (которая носила, несомненно, мусульманский характер), достигла в IX–XIII вв. в Средней Азии и Азербайджане.

Арабские походы VII–VIII веков сыграли ключевую роль в истории Центральной Азии и всей мировой истории. Они не только изменили религиозную карту региона, но и стали катализатором культурных, экономических и политических трансформаций. Центральная Азия превратилась в мост между Востоком и Западом, а её народы — в активных участников глобальных исторических процессов. Приход арабов стало своеобразным началом новой эпохи — эпохи исламской цивилизации, оставившей неизгладимый след в истории человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР.

1. Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой век ислама. –М.: Центрполиграф, 2018. — 351 с.
2. Большаков О.Г. История Халифата. 1-3 части. -Москва, 1989-1998.

⁴⁰ В городах Мавераннахра имелись и представители других религий – общины христиан, манихеев и зороастрийцев, однако они составляли незначительное меньшинство населения.

3. Фильштинский «История арабов и халифата 750-1517 гг.». АСТ: Восток-Запад. 2006. – 179 с.
4. Бартольд, В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата// Бартольд, В.В. Сочинения VI том. Москва, 1996.
5. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. Москва, «Восточная литература РАН», 2004.
6. Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, Изд. АН УзССР 1960.
7. Матвеев К.П. История ислама. Москва, «Восток-Запад», 2005.
8. Ланда Р.Г. У арабов Азии. Путевые заметки. Москва, «Наука», 1969.
9. Васильев Л.С. История религий Востока. 4-е изд. Москва, «Книжный дом «Университет»», 1998, С. 117-118.
10. Гафуров Б.Г. История таджикского народа. Т.1. Москва, «Госполитиздат», 1949, С. 199.
11. В городах Мавераннахра имелись и представители других религий – общины христиан, манихеев и зороастрийцев, однако они составляли незначительное меньшинство населения.